

LUCHA POR EL TRONO

1. Narrativa

Se trata de un juego de mesa en el que 4 aspirantes al trono deben recorrer la travesía que une el campamento base y el castillo. El primero que logre llegar al castillo y sentarse en el trono conseguirá ser rey/reina de la villa, pues habrá demostrado con creces su valía.

2. Recursos

Los recursos necesarios para poder jugar en el aula son:

- Tablero
- Cuatro fichas (una por jugador)
- Dado: el jugador avanza por el tablero según la cifra que obtenga al lanzar el dado.
- Cartas (se colocan barajadas en el centro de la mesa por categorías):
 - “Corte del adversario”. Han entrado por error en la corte del adversario y deben abandonarla antes de que les descubran y apresen. Se colocan barajadas en el centro de la mesa boca abajo y cogerán una de estas cartas cuando caigan en una casilla de esta categoría. Ejemplos del contenido de las cartas de esta categoría: vuelves al campamento base (casilla de salida), un turno sin tirar, retrocedes tres casillas, etc.
 - “Armadura”. Se cruzan con un armero que les entrega una armadura con la que podrán protegerse de los ataques de sus contrincantes. Se colocan barajadas en el centro de la mesa boca abajo y cogerán una de estas cartas cuando caigan en esta casilla de esta categoría. Ejemplo del contenido de la carta: si un adversario cae en la casilla en la que te encuentras debe regresar al campamento base (casilla de salida), si caes en una casilla “corte del adversario” puedes no coger una carta de esa categoría y decidir qué contrincante la cogerá en tu lugar, etc.
 - “Caballo”. En el bosque encuentran un caballo que se les acerca lentamente y se deja acariciar. Se suben al caballo y comienzan a cabalgar. Se colocan barajadas en el centro de la mesa boca abajo y cogerán una de estas cartas cuando caigan en esta casilla de esta categoría. Ejemplo de contenido de la carta: avanzas tres casillas, puedes volver a avanzar tantas casillas como marcaba tu dado en el último lanzamiento.
 - “Corona”. Contienen preguntas sobre un contenido didáctico (a determinar por el docente según el nivel educativo) que han de responder correctamente para avanzar. Por ejemplo: sumas (2+5; 1-8), sinónimos (amor; felicidad), deporte (¿cómo se denomina el juego en el que dos equipos de once jugadores cada uno intentan meter un balón en la portería contraria?, nombre de un tenista español que haya competido en los juegos olímpicos), etc.
 - “Capa”. Contienen preguntas sobre un contenido didáctico (a determinar por el docente según el nivel educativo) que han de responder correctamente para avanzar. Por ejemplo: restas (5-2; 8-1), antónimos (amor; felicidad), etc.

- “Trono”. Contienen preguntas “difíciles” sobre un contenido didáctico (a determinar por el docente según el nivel educativo) que han de responder correctamente para ganar. Por ejemplo: restas (15-2-8; 23-8-1), cita tres sinónimos de “juego”, un problema a resolver, una adivinanza, etc.

3. Objetivo

Ser el primero en conseguir tener al menos una corona (se consigue respondiendo bien a tres preguntas de esta categoría), una capa (se consigue respondiendo bien a tres preguntas de esta categoría) y llegar al trono y sentarse en él el primero (se sientan en el trono si consiguen responder bien a una pregunta de esta categoría).

Ser el primero en llegar al castillo teniendo en su poder una insignia de corona y de capa (las consiguen respondiendo bien a tres preguntas de estas dos categorías), así como al lograr sentarse en el trono y conseguir su insignia (se consigue respondiendo bien a una pregunta de esta categoría).

4. Normas del juego

Las normas son las siguientes:

- Se reparte un tablero por cada cuatro jugadores.
- Se colocan los tacos de cartas (bien barajados) de cada categoría en un lado de la mesa.
- Empieza a jugar el jugador que consiga una puntuación más alta al lanzar por primera vez el dado. Sigue jugando el jugador sentado a su derecha.
- El jugador lanza el dado y coge una carta de la categoría que indica la casilla. Si se trata de “corona”, “capa” o “trono” debe responder correctamente al desafío planteado.
- Si responde correctamente pone un marcador de la categoría que corresponda en la casilla pertinente dentro de la hoja de “Estrategias y tácticas” y pasa el turno al siguiente jugador.
- En caso de no responder bien, perderá el turno y deberá volver al “campamento base” más cercano.
- Al responder correctamente a tres cuestiones, el jugador logra la insignia de “corona” o “capa”. En la categoría de “trono” basta con responder bien a una pregunta para dar por finalizado el juego y proclamar al jugador “rey” o “reina” de la villa.
- Si al llegar al castillo el jugador no responde correctamente al desafío planteado en la carta “trono”, o no tiene en tu poder las insignias de “corona” o “capa”, al lanzar el dado debe retroceder desde la casilla 50 a la que corresponda según la cifra obtenida. Una vez lograda la insignia que le falta o en la siguiente partida si le falta el “trono”, puede volver a avanzar hasta el castillo.
- Para entrar al castillo basta con obtener un número igual o superior al número de casillas que falten para llegar a la casilla 50. Es decir, si le quedan tres casillas y

en el dado obtiene un cuatro, puede entrar al castillo y no tiene que retroceder como sucede en otros juegos.

- Si el jugador cae en la casilla de puente, avanza desde la casilla en la que se encuentra el inicio del punto a la casilla en la finaliza dicho puente.

5. Juego

Pueden acceder a la versión imprimible de este juego educativo en el siguiente enlace:

https://www.canva.com/design/DAGNGgkpWZk/F99qQnT9DQdQIYNPkZuCuw/edit?utm_content=DAGNGgkpWZk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Cabe destacar que, este recurso educativo digital (imprimible), ha sido diseñado con la herramienta CANVA (versión gratuita) y que los elementos gráficos que se incluyen en el diseño no son de autoría propia, sino que proceden de la base de la herramienta.

Agradecer a los ilustradores y diseñadores que comparten en abierto sus recursos para que puedan ser empleados de manera gratuita por los usuarios de la herramienta.

Asimismo, cualquier persona interesada en emplear este recurso con una finalidad educativa puede escribirme a través de las redes sociales “X” e “Instagram” al perfil @desiree_ayuso. Si bien, debe proporcionar crédito (citar adecuadamente al autor) si lo comparte o distribuye.